

РЕСУРСИ НА ВЕТЕРИНАРНИТЕ ПРАКТИКИ В БЪЛГАРИЯ ЗА ПОДГОТОВКА ПРИ БЕДСТИЯ

д-р Гергана Николова Балиева
„Ветеринарно законодателство и мениджмънт”
Ветеринарномедицински факултет, Тракийски университет
e-mail: gnikolova.vet@gmail.com

РЕЗЮМЕ

През последните десетилетия на територията на България са регистрирани голям брой и силни по интензитет бедствия, което характеризира страната ни като територия с висок риск от подобен род събития. Управлението с цел намаляване на риска от бедствия се явява споделена обществена отговорност на всички институционални нива и е продължителен във времето процес. Ветеринарните лекари в страната посредством своите професионални компетенции се явяват участници в този процес от една страна при изготвянето и прилагането на държавната политика за управление на риска от бедствия (ветеринарни власти и ветеринарна администрация), а от друга – при осигуряване на ресурси за редуциране на риска от подобни ситуации посредством своята ежедневна работа на терен (частна ветеринарна практика).

Обект на настоящето изследване се явяват именно ветеринарните практики и точно – нивото на тяхната готовност за реагиране при бедствия и продължаване на професионалната дейност след това. Във връзка с това е извършено емпирично социологическо проучване сред практикуващите ветеринарни лекари за установяване на наличните им възможности относно осигуряване безопасност на персонала и практиката при бедствие и готовността им за поддържане непрекъснатост на дейността при възникване на подобна кризисна ситуация. Направените констатации могат да бъдат използвани за набелязване на перспективи при развитието на ветеринарните практики у нас за постигане на пълна и стабилна оперативна функционалност при бъдещи рискове от възникване на бедствия.

Ключови думи: намаляване на риска от бедствия; ветеринарни практики; безопасност на труда.

Veterinary practice resources for disaster preparedness in Bulgaria

Dr. Gergana Nikolova Balieva, PhD
„Veterinary legislation and management”
Faculty of Veterinary Medicine, Trakia University
e-mail: gnikolova.vet@gmail.com

ABSTRACT

In the last decades on the territory of Bulgaria a large number of disasters with high intensity are registered thus making the country an area with a high risk of disaster events. Management with the aim of disaster risk reduction is a shared social responsibility at all institutional levels and a long-term process. Through their professional competencies veterinarians in the country act as participants in this process in the drafting and implementation of state policy for disaster risk management on the one hand (veterinary authorities and veterinary administration) and on the other - in providing resources for disaster mitigation through their daily field work (private veterinary practice).

The object of this study is focused on the veterinary practices and more precisely – on their level of preparedness for disaster response and continuing professional activity after that. In regard to this an empirical sociological survey was carried out among veterinary practitioners in order to determine the available options for ensuring the safety of staff and practice during disaster event and their preparedness to maintain business continuity when an emergency situation arises. The findings could be used for identifying perspectives for development of veterinary practices in the country to achieve full and sustainable operational functionality for future disaster outbreaks.

Key words: disaster risk reduction; veterinary practices; labour safety rules.

Уязвимостта при бедствия характеризира способността на населението да предвижда, да се справя и да се възстановява след последствията от опасни събития. Най-

голямо предизвикателство се оказва опазване на живота, собствеността и жизненоважната инфраструктура, необходима за ограничаване на бедствени ситуации. Срещаните при всички бедствия проблеми са свързани с функционирането на система за ранно предупреждение; снабдяване с храна и чиста питейна вода; здравеопазване и обеззаразяване; информираност и комуникация; електрозахранване; събиране на отпадни продукти, вкл. навременно трупосъбиране (животни и хора); осигуряване на устойчиви убежища и подслони; транспортна инфраструктура.

Отчитайки жителите в конкретно населено място като неделима част от цялостната система за подготовка при бедствия, Taha et al.(2014) изследват осведомеността и ролята на населението при управление на бедствия и кризи на местно ниво по примера на област Кошице, Словакия. След проведено анкетно проучване авторите установяват сравнително добро, но все пак недостатъчно ниво на осведоменост и осъзнаване на концепциите за защита на населението и управление на кризи след жителите в региона по отношение на показатели като евакуация, хигиена, комуникация.

Предвид факта, че последиците от природните и технически бедствия се отразяват на всяка професионална група в обществото в по-малка или по-голяма степен, редица автори измерват знанията, отношението и наличните практики за управление на бедствията сред представители от сферата на здравеопазването. На подобно проучване са подложени и стоматолози от практиката и научните среди (Pandita et al., 2016), медицински сестри (Veenema et al., 2016), фармацевти (Ford et al., 2013), служители в центрове за спешна медицинска помощ (Dunnick et al., 2016) и в структури от системата на общественото здраве като здравни служби (Kohn et al., 2014).

В България, съгласно действащата законова рамка за намаляване риска от бедствия в световен мащаб (UNISDR, 2015), е разработена и въведена Стратегия за намаляване на риска от бедствия 2014-2020 г., която има за цел да определи стратегическите приоритети за действие в тази насока и „...да подпомогне изпълнението на мерките по тяхното осъществяване на национално, областно, общинско и обектово ниво.” (Министерски съвет, 2014). Същевременно в Стратегията като отговорни структури за намаляване на риска от бедствия се определят всички „... министерства и ведомства, областни администрации, общини, центрове за спешна медицинска помощ, други лечебни и здравни заведения....., включително юридически лица и еднолични търговци, доброволни формирования и формирования на въоръжените сили.” (МС, 2014). Ясно е, че цитираният документ определя общи параметри за действие и взаимодействие между държавни и частни структури за повишаване устойчивостта на обществото при бедствия, поради което няма дефинитивно утвърждаване на конкретни отговорности, правомощия и изисквания към ветеринарния сектор. На професионалните компетенции на ветеринарните лекари се разчита при наличие на риск от биологично заразяване при бедствия, при необходимост от преценка на безопасността на произведената от животновъдството продукция за използването ѝ за храни и фуражи, при осигуряването на достатъчно храна и фуражи за бедстващия район, при дейности за недопускане замърсяване на околната среда и нейната контаминация. Във всички споменати случаи отговорен орган за оценка, комуникация и управление на опасността се явява държавната ветеринарна администрация (Българска агенция по безопасност на храните), функционираща към Министерството на земеделието и храните, съвместно с Центъра за оценка на риска по хранителната верига (Национална програма за защита при бедствия 2014-2018 г. – МС, 2013). Тъй като ветеринарните експерти в споменатите институции са служители в държавния сектор, се оказва, че на практика ветеринарните лекари от частната сфера нормативно не са ангажирани с дейности по превенция и управление на бедствията.

Това се потвърждава и от текстовете на Закона за защита при бедствия, който регламентира състава на въведената и функционираща в страната Единна спасителна система (НС, 2006): „Основни съставни части на единната спасителна система са Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - МВР, областните дирекции на МВР, Българския Червен кръст и централните за спешна медицинска помощ”, които ”..... осигуряват непрекъсната готовност за приемане на съобщения при възникване на бедствия, тяхната оценка и незабавни действия.”

По смисъла на действащите Стратегия и Национална програма ветеринарните лекари биха могли да участват в рамките на доброволчески формирования и да се включват във възстановяване на бедстващия район, подтиквани от професионалната си етика, както и при издаване на заповед на министъра на земеделието и храните и изпълнителния директор на БАБХ за мобилизиране на всички ветеринарни ресурси в извънредна ситуация.

Липсата на нормативни текстове, които еднозначно да регламентират регулярното участие на практикуващите ветеринарни лекари в планираните дейности за намаляване риска от бедствия не позволява на обществото ефективно да се възползва от техните професионални компетенции за повишаване устойчивостта на цялата общност. Тук имаме предвид не традиционната роля на ветеринарните лекари за опазване здравето на продуктивните животни и животните за компания в конкретно населено място, а ключовата роля, която те могат да изиграят при евакуация на хора и домашни любимци от бедстващ район, при осигуряването на убежища и подслон за евакуираните, оказването на първа помощ и предоставянето на здравни грижи съвместно с медицински екипи. Пример в тази насока са изследвания, проведени във връзка с извършването на евакуационни дейности сред населението на бедстващи райони, които спасявайки собствения си живот разчитат на евакуация и грижи за домашните си любимци, вкл. коне (Mcclure & Kerr, 2011; Case, 2011; Hesterberg et al., 2012).

За всички споменати по-горе дейности, при наличието на разработени и утвърдени правила за съсловие, е възможно ветеринарните практики да бъдат изградени и оборудвани във функционално отношение с материални и нематериални ресурси, с което да се превърнат в обекти, възлови при управлението на бедствия в даден район. Логично е подготвените по този начин звена да бъдат максимално използвани при изготвянето на планове за защита на населението от бедствия не само при опасност от биологично заразяване (което е основната отговорност на ветеринарните структури съгласно Националната програма за защита от бедствия), а във всяка една кризисна ситуация, породена от природен, технически и човешки фактор, като пожари, наводнения, свлачища, снегонавявания и др. Честотата на такива събития е изключително голяма, като по данни на Националния статистически институт (НСИ, 2016) за България през последните пет години регистрираните кризи от различно естество са се увеличили, макар и незначително, от 4 571 през 2010 г. до 4 612 през 2015 г. (табл. 1).

Табл. 1. Разпределение по тип и брой на регистрираните за България кризисни събития, 2010-2015 г.*

Показатели	Брой кризисни събития					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Кризисни събития - общо	4 571	8 268	10 826	2 728	4 356	4 612

Пожари	1 630	2 185	3 010	764	2 245	2734
Свлачища	59	76	72	51	75	125
Земетресения	12	4	22	6	4	1
Засушавания	6	30	23	3	1	-
Наводнения	651	382	692	547	360	266
Бури, торнадо, смерч, вихрушка	47	48	528	89	14	12
Градушки	16	13	14	13	8	21
Снежни бури (снегонавяване)	103	94	93	50	26	56
Заледявания, измръзвания	18	134	186	20	3	7
Аварии	7	24	312	314	76	33
Катастрофи с превозни средства	1 937	5 218	5 858	841	1 530	1 338
Замърсявания (с химически вещества, с опасни отпадъци, с битови отпадъци и други)	45	42	7	19	3	8
Епидемии по хората	12	7	7	6	3	5
Епидемии по животните (вкл. птиците)	5	2	-	1	6	2
Каламитет	2	-	-	2	1	2
Други кризисни бедствия и събития	21	9	2	2	1	2

* Източник: НСИ, 2016

В подкрепа на нашето мнение относно ролята на ветеринарните практики и възможността те да бъдат регулярни участници в планове за защита на населението от бедствия от различен характер, се явява проучването на Leyland et al. (2014) за нуждите на Службата за международна помощ при бедствия. Авторите оценяват функционирането на системите от общностно-базирани здравни работници в сферата на опазване здравето на животните (по наше мнение - практикуващи ветеринарни лекари в конкретна общност и населено място). Идентифицирани са трудности, свързани с капацитета на държавните ветеринарни власти да обучават, регулират и надзирават практикуващите ветеринарни лекари и пара-професионалисти, при което се поддържат непълноти в политиката и стратегията за ролята на публичния и частния ветеринарни сектори. Същите автори препоръчват засилване авторитета на институциите, които контролират тези роли, в подкрепа на адекватното и нормативно регламентирано функциониране на практикуващите в частния сектор в ежедневна и спокойна обстановка, за да развият потенциала си да оперират ефективно и по време на кризисни ситуации.

Многофункционалната насоченост на ветеринарномедицинската дейност и нейната значимост при процеса на управление риска от бедствия, ни даде основание да проучим наличните ресурси в частния ветеринарен сектор за нашата страна относно осигуряване безопасността на персонала и практиката и готовността за поддържане непрекъснатост на дейността при възникване на бедствена ситуация. За целите на проучването беше подготвена анкетна карта от комбиниран тип (с отворени и затворени въпроси), която беше разпратена на 134 практикуващи ветеринарни лекари от цялата страна лично или по е-мейл. Попълнени и върнати бяха 32 анкетни карти

(23,89% от цялата съвкупност), които бяха обработени статистически с програмата Statistica for Windows, Release 4.5, Copyright StatSoft, Inc., 1993. Получените резултати при достоверност на анализа при $p < 0,05$ използвахме за формулиране на оценки и заключения, съотносими към генералната съвкупност на ветеринарната колегия от практиката.

Във връзка с установяване степента на ангажираност и заинтересованост от дейностите за подготовка при бедствия извършихме разпределение на анкетирани ветеринарни лекари от гледна точка на сферата на професионална дейност и техният статут в практиката като заети лица (фиг. 1). С най-голям дял от 58,33% са респондентите, практикуващи с животни за компания (това са основно представители на съсловието от по-големи и по-малки градове в страната, някои от тях – административни центрове на съответната област), следвани от смесения тип практика – 33,33%, а най-малко е относителният дял на респондентите, практикуващи с продуктивни животни – 8,33% (основно в по-малки населени места и селски райони).

Фиг. 1. Разпределение на респондентите от ветеринарните практики по статут и сфера на професионална дейност

Данните от проучването на готовността за реагиране при бедствия на ветеринарното съсловие от частния сектор, показват, че 65,52% от респондентите се явяват собственици или съдружници при управлението на ветеринарната практика, в която работят. Те реално са и лицата, които взимат решенията относно планирането на всички дейности, извършвани в конкретната практика, включително и подготовката, реакцията по време на бедствие и възстановяването на нормалния ритъм на работа след това. Останалите 34,48% са служители-ветеринарни лекари, които се явяват изпълнителски персонал и участници в изпълнението на плана за реагиране при бедствени ситуации.

Предоставената ни от респондентите информация след обработка показва, че в 62,50 % от практиките има разработен Общ план за действие при бедствия. Същевременно над половината анкетирани – 53,13% - заявяват, че не изпитват необходимост от подготовка за реагиране при бедствени ситуации (фиг. 2). Това „противоречие“ може да намери своето обяснение с факта, че разработването на евакуационен план се явява задължително условие, нормативно регламентирано в Закона за здравословни и безопасни условия на труд (НС, 1997) и валидно за всички професионални сфери на дейност от публичния и частния сектор: „ За предотвратяване

на вредните последици в случаи на извънредни обстоятелства и съобразно спецификата на дейността и големината на предприятието работодателят осигурява организация за действия по ликвидиране на опасността, оказване на първа помощ, противопожарна охрана и условия за евакуация на работещите, както и контактите със спешна медицинска помощ и структурите за пожарна безопасност и защита на населението; работодателят информира във възможно най-кратък срок застрашените работещи за действията, които се предприемат във връзка със защитата им, осигурява преустановяването на работата и евакуацията им на безопасно място и не допуска възобновяване на работата, докато не се отстрани опасността.”

Фиг. 2. Разпределение на респондентите от ветеринарните практики по показатели „наличие на план за действие при бедствия“ и „необходимост от подготовка при бедствия“

Потвърждение на тази теза се явяват и данните относно осигуряване безопасността на сградата и персонала в практиката, представени на фиг. 3. Предвид задължителните изисквания за експлоатация на обекта, необходими при регистриране на ветеринарна практика (Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване – МТСП, МЗ, 1999), 71,88% от анкетиранияте заявяват, че са запознати със специфичните изисквания за безопасност на труда, като над половината от тях – 53,13% - имат изготвен план на етаж с обозначени пожарогасители, опасни зони и пътища за евакуация, като отново същият относителен дял респонденти 53,13% разполагат с подсигурени изходи за евакуация при необходимост.

Подобно проучване относно степента на съответствие между нормативните изисквания за готовност за бедствия и реалното им приложение правят и Dunnick et al., които се фокусират върху центровете за медицинска помощ в САЩ. Получените резултати показват, че 27% от посочените центрове разполагат с въведен план за бедствия, който включва и останалата общност в населеното място; 49% провеждат тренировъчна симулация на плана веднъж годишно, 19% по-рядко от един път в годината, а 32% никога не са изпълнявали с тренировъчна цел този план.

Предвид факта, че характерните за страната бедствия рядко приемат големи мащаби, които да причинят щети на ветеринарните практики, ветеринарните лекари се оказват не толкова потърпевши, колкото участници във възстановяването и подпомагането на населението след бедствена ситуация. На мнение сме, че това вероятно е една от причините, поради които едва една-трета от анкетиранияте подsigуряват практиките си с аварийно осветление (34,38%) и определят служител, който да комуникира с местните структури за спешно реагиране (отново 34,38% от респондентите) (фиг. 3).

Фиг. 3. Възможности за осигуряване безопасност на служителите във ветеринарните практики при възникване на бедствие

Значително по-малък е относителният дял на ветеринарните лекари, които заявяват, че практиката им разполага с предварително подsigурено място за среща на персонала след евакуация – 21,88% от респондентите. Такова място може да бъде всеки един обект в или извън района на бедствието, където служителите да оценят възникналата ситуация, да обсъдят получените щети, да разпределят наличните си ресурси и да планират реорганизирането на дейността си.

Доколко респондентите се явяват реално подготвени за действие при възникване на бедствие, може да преценим по-прецизно въз основа на наличните им възможности за поддържане непрекъснатостта на професионалната им дейност (фиг. 4). Най-висок е относителният дял на анкетиранияте, които заявяват, че във всяка една кризисна ситуация, те са в състояние да поддържат непрекъснатост на комуникациите – 75%. В случая се имат предвид контактите между самите служители на практиката, тези с клиентите/собственици на животни, както и комуникацията с местните структури за спешно реагиране и други участници в овладяването на бедствената ситуация. На практика обаче, тази възможност за непрекъснатост на комуникациите не е изпитана при реална кризисна ситуация, което не дава основание за приемане на твърдението на респондентите като абсолютно достоверно. До подобен извод стигат и други автори (Sood et al., 2016), които проучват 46 здравни обекта преди и след урагана Санди през 2014 г. От всички участвали в изследването обекти 73% са функционирали на едно и

също местоположение минимум 10 години, което ние считаме, че може да се приеме за достатъчен период от време за разработване на план за подготовка за бедствия и снабдяването на практиката с ресурси. Авторите съобщават, че по-малко от една-четвърт от респондентите са имали разработен план за непрекъснатост на дейността преди урагана Санди. По време на урагана 95% от практиките се е наложило временно да преустановят или пребазират дейността си, а при всички обекти са регистрирани проблеми с електрозахранването, довели до смущаване в наземните комуникации, факс и интернет.

Анализирайки готовността на ветеринарните клиники и амбулатории за работа по време на бедствие по други показатели, установяваме, че едва 28,13% от колегите са предвидили реорганизиране на дейността си посредством оборудване на алтернативен обект в същото населено място. Това логично следва да е инициатива на големи ветеринарни практики, с изградена репутация и утвърдена клиентела в големи или областни градове, които разполагат и с финансова възможност за оборудване на друг обект или разкриване на клон на практиката. Според нас, собствениците на подобни ветеринарни клиники имат и допълнителен професионален интерес от такава инициатива, тъй като в условия на бедствие те биха могли да поемат пациентите и клиентите на други практики, на които се е наложило да преустановят дейността си. Впоследствие може да се очаква част от подпомогнатите да станат техни редовни клиенти и да предпочитат услугите на въпросната клиника като по-надеждна от останалите в града.

Алтернатива на разкриването на втори обект се явява сключването на договор с партнираща ветеринарна практика, намираща се в друго населено място. Към тази възможност са се насочили 25% от респондентите при планирането на своята дейност при бедствия. Подобен избор говори за умело стратегическо планиране и управление на практиката поради няколко причини:

- Не е свързано с допълнителни финансови разходи от страна на клиниката/амбулаторията;
- Партниращата практика се намира в друго населено място, което се предполага, че няма да бъде засегнато от бедствието и ще може да осигури адекватна и ефективна ветеринарномедицинска помощ;
- Явява се възможност при лоялно партниране в бъдеще дейността да бъде разширена посредством съдружие или откриване на клон в другото населено място.

Фиг. 4. Възможности за поддържане непрекъснатост на дейността във ветеринарните практики в условията на бедствия

Осигуряването на непрекъснатостта на всички манипулации и операции в клиниката или амбулаторията при бедствие е свързано и с обезпечаването на необходимите за извършването им условия. Във връзка с това се налага ветеринарните практики да разполагат със следните опции:

- Резервен източник на ел. захранване в обекта, както и персоналят да е запознат с начините на експлоатацията и поддръжката му. Респондентите, които са подсигурили практиките си с генератор са 21,88% от съвкупността;
- Резервно хладилно оборудване (за биопродукти и др.) – налично при 21,88% от анкетираните;
- Запаси от лични медикаменти за 3-5 дни за ветеринарните лекари и други служители в практиката, съобразно личния им здравен статус – 25% от анкетираните;
- Запаси от храна и вода за персонала и пациентите за 3-5 дни – осигурени при 18,75% от респондентите;
- Осигуряване на алтернативни източници на храна и вода за персонала и пациентите в случай на замърсяване на наличните в практиката – налични при 15,63% от анкетираните.

Показател, който приемаме за най-значим при определяне готовността на ветеринарните практики за реагиране при бедствия, се явява регулярното провеждане на тренировъчни симулации самостоятелно за обекта или съвместно с други структури („Противопожарна безопасност и защита на населението“). Резултатите от нашето проучване показват, че едва 3,13% от респондентите са провеждали симулирани евакуации при сигнал за бедствие (фиг. 3). Макар и съвсем незначителен на фона на общата съвкупност, този сегмент от ветеринарните лекари се оказва максимално подготвен за овладяване и възстановяване на дейността си след преминаване на кризата. Нещо повече, успешното им планиране би довело до адекватното им,

ефективно и пълноценно професионално присъствие като участници в местните структури за реагиране в извънредни ситуации, които да окажат съществена помощ (предвид медицинските си умения) не само на пациентите си и техните собственици, но и на останалото бедстващо население. Подобен пример за разработен проект за съвместно сътрудничество при ограничаване на риска от възникване на бедствия дават Sim et al. (2016) като разглеждат тренировъчна програма за оказване на първа помощ. Като участници в програмата за преодоляване на щетите от земетресение и последващите го вторични свличания на земни маси са включени здравни и социални работници, както и 22 местни професионални и бизнес организации.

В подкрепа на мнението ни, че симулационните тренировки са един от ефективните начини за придобиване на умения за управление на кризисни ситуации, се явява изследването на Lai et al, 2016. При извършеното проучване авторите анализират нивото на знания на 39 жители, които разделят на две групи: активни участници и наблюдатели. Представителите от първата група са включени в управлението на симулирана кризисна ситуация, докато наблюдателите по двойки се запознават със същия сценарий чрез видео трансмисия. След провеждане на изследването и проверка на уменията на участниците от двете групи преди и след симулацията се установява, че при активните участници резултатите относно умения за управление на кризи се подобряват след проведената симулация.

Заклучение

Разглеждайки съсловието на ветеринарните лекари от практиката се оказва, че те от една страна като част от дадена гражданска общност на първо място в условията на бедствена ситуация следва да се погрижат за собствената си безопасност и тази на семейството и собствеността си, което в значителна степен се влияе от нивото на тяхната осведоменост, готовност за евакуация и възможности за комуникация.

От друга страна в качеството си на професионалисти ветеринарните лекари са важно звено при осигуряването на ресурси за преодоляване и възстановяване на обществото след бедствие като съдействат при евакуация и спасителни дейности, предоставят здравни грижи и съвети за животните на пострадалите, но при необходимост могат да окажат първа помощ и на бедстващото население при разрушване на специализираните медицински центрове.

Предвид разработените и функциониращи нормативни документи за управление на бедствията, както и въз основа на установеното ниво на готовност за реагиране в бедствена ситуация от практикуващи ветеринарни лекари у нас, логично се явява заключението, че компетенциите на професионалното съсловие биха могли да намерят по-пълно отражение като компоненти на единната спасителна система за превенция, управление и възстановяване от бедствени ситуации. Това би допринесло за повишаване устойчивостта при кризи на цялото общество чрез пълноценно използване на собствените му ресурси, каквито се явяват ветеринарните практики. За целта е необходимо нормативно да бъде определена и регулирана ролята на ветеринарните лекари за намаляване риска от бедствия. На тази основа е възможно да се разработят информационни и обучителни материали за подготовка на съсловието за по-ефективна работа в извънредни ситуации (инвестиции в нематериални ресурси), което да даде началото на развитието на ветеринарната медицина при бедствия у нас в съответствие със световните и европейски тенденции.

Използвана литература

Министерство на труда и социалната политика, Министерство на здравеопазването (1999). *Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за*

здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване. Обн., ДВ, бр. 88/8.10.1999 г., изм. ДВ. бр.95/29.11.2016 г.

Народно събрание (1997). Закон за здравословни и безопасни условия на труд. Обн. ДВ. бр.124/23.12.1997 г., изм. и доп. ДВ. бр.79/13.10.2015 г.

Народно събрание (2006). Закон за защита при бедствия. Обн. ДВ. бр.102/19.12.2006 г., доп. ДВ. бр.81/14.10.2016 г.

Case, H. (2011). Animals in Emergency Management: Veterinary Medical Triage and Treatment. Prehospital and Disaster Medicine, Vol. 26, Supplement 1. DOI: 10.1017/S1049023X11003050

Dunnick, J., R. P. Olympia, R. Wilkinson, J. Brady (2016). Low Compliance of Urgent Care Centers in the United States With Recommendations for Office-Based Disaster Preparedness. Pediatric Emergency Care 32(5):298-302. DOI: 10.1097/PEC.0000000000000701

Ford, H., C. E. Dallas, C. A. Harris (2013). Examining Roles Pharmacists Assume in Disasters: A Content Analytic Approach. Disaster Medicine and Public Health Preparedness, 7(6):1-10. DOI: 10.1017/dmp.2013.99

Hesterberg, U., G. Huertas, M. C. Appleby (2012). Perceptions of pet owners in urban Latin America on protection of their animals during disasters. Disaster Prevention and Management, 21(1):37-50. DOI: 10.1108/09653561211202692

Kohn, S., N. Semon, H. Hedlin, D. J. Barnett (2014). Public health-specific personal disaster preparedness training: An academic-practice collaboration. Journal of Emergency Management 12(1):55-73. DOI: 10.5055/jem.2014.0162

Lai, A., Al. Haligua, M. D. Bould, T. Everett, M. Gale, A. A. Pigford, S. Boet (2016). Learning Crisis Resource Management: Practicing versus an Observational Role in Simulation Training – A Randomized Controlled Trial. Anaesth Crit Care Pain Med.; 35(4):275-81. doi: 10.1016/j.accpm.2015.10.010.

Leyland, T., Lotira, R., Abebe, D., Bekele, G., and Catley A. (2014). Community-based Animal Health Workers in the Horn of Africa: An Evaluation for the US Office for Foreign Disaster Assistance. Feinstein International Center, Tufts University Africa Regional Office, Addis Ababa and Vetwork UK, Great Holland. DOI: 10.13140/RG.2.1.4995.8804

McClure, D. E., J. Kerr (2011). Evolution of Pet Owner Disaster Preparedness - California Wildfires from 2003 to 2009. Prehospital and Disaster Medicine, Volume 26 Issue S1, p 147. DOI: 10.1017/S1049023X11004808

Pandita, V., P. Basavaraj, A. Singla, R. Gupta, R. Kaur, V. Vashishtha, M. Prasad, J. K. Kumar (2016). Recasting Disaster Recovery Strategy at Dental Workplace in Combating Crisis - A Questionnaire Study. J Clin Diagn Res.;10(4):ZC39-44. doi: 10.7860/JCDR/2016/16097.7585.

Sim, T., Y. Liu, S. Li (2016). Working together: Developing disaster risk reduction first aid training in a post-earthquake Chinese context. Journal of Social Work. DOI: 10.1177/1468017316644865

Sood, R. K., A. Bocour, S. Kumar, T. B. Shah (2016). Impact on Primary Care Access Post-Disaster: A Case Study From the Rockaway Peninsula. Disaster Medicine and Public Health Preparedness -1:1-4. DOI: 10.1017/dmp.2016.80

Taha, V. A., J. Tej, M. Sirkova, P. Živčák (2014). Crisis awareness of the municipal district residents: Implication for crisis management at the local government level. Quality Innovation Prosperity Vol. 18 (Iss. 2):pp. 1-14. DOI: 10.12776/qip.v18i2.295

Veenema, T., A. Griffin, A. Gable, E. Larson (2016). Nurses as Leaders in Disaster Preparedness and Response—A Call to Action. Journal of Nursing Scholarship 48(2). DOI: 10.1111/jnu.12198

Национален статистически институт (2016). Възникнали кризисни събития общо за страната. [Онлайн] <http://www.nsi.bg/sites/default/files/files/data/timeseries/Crisis1.1.xls>

Министерски съвет (2013). *Национална програма за защита при бедствия 2014 - 2018 г.* [Онлайн] <http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=4614>

Министерски съвет (2014). *Стратегия за намаляване на риска от бедствия 2014 - 2020 г.* [Онлайн] <http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=4507>

UNISDR (2015). Hyogo Framework for Action 2005 – 2015: Building the Resilience of nations and Communities. [Online] http://www.unisdr.org/files/1037_hyogoframeworkforactionenglish.pdf